

могут принести полезные результаты для использования при конструировании суперпромоторов сельскохозяйственных растений, что широко используется для повышения их урожайности.

DOI:10.5281/zenodo.17059120

**«ПАМЯТЬ О СТРЕССЕ» У ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО ИЗ ЗОН РАДИОАКТИВНОГО И ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ: ПЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
«STRESS MEMORY» IN GREATER PLANTAIN FROM THE RADIOACTIVELY AND CHEMICALLY POLLUTED ZONES: FIVE GENERATIONS AFTER THE CESSATION OF EXPOSURE**

Н.С. Шималина, В.Н. Позолотина

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия; nadia_malina@mail.ru

Ключевые слова: Plantago major, ионизирующая радиация, тяжелые металлы, трансгенерационные эффекты, окислительный стресс, жизнеспособность

Некоторые особенности растений, возникшие в ответ на абиотический стресс, способны проявляться в последующих поколениях после прекращения неблагоприятного воздействия (Bruce et al., 2007; Boyko, Kovalchuk, 2011; Pozolotina et al., 2012; Sreetharan et al., 2023). К настоящему времени накоплено много данных о влиянии ионизирующих излучений и тяжелых металлов на растения (Титов и др., 2014; Esnault et al., 2010; Caplin, Willey, 2018; Zvereva et al., 2010), но работ, посвященных изучению трансгенерационных эффектов в природных популяциях растений после прекращения влияния этих факторов, недостаточно. Цель работы – изучение изменений про-/антиоксидантного статуса и жизнеспособности семенного потомства подорожника большого (*Plantago major* L.) из зон радиоактивного и химического загрязнения в пяти поколениях после снятия хронического техногенного стресса.

Смесь семян F₀ поколения собирали с растений подорожника, растущих непосредственно в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) и в зоне влияния Карабашского медеплавильного завода (КМЗ). Мощности поглощенных доз материнских растений, растущих на участках ВУРСа, составляли 73.1 и 157.1 мкГр/ч (Karimullina et al., 2018). Индексы токсической нагрузки на участках КМЗ достигали 13.8 и 41.8 (Шималина и др., 2017). Две фоновые площадки были выбраны вне зон техногенного загрязнения (средняя фоновая мощность поглощенной дозы равна 0.1086 мкГр/ч, фоновое значение индекса токсической нагрузки принято за единицу). Для получения последующих F₁–F₅ поколений семенного потомства растения культивировали на экспериментальных участках в условиях «чистого»

выровненного агрофона. Жизнеспособность семенного потомства оценивали по выживаемости и длине корней 21-дневных проростков. Полученные проростки без корней использовали для спектрофотометрического анализа содержания маркера окислительного стресса – малонового диальдегида (МДА) (Buege, Aust, 1978) и активности фермента антиоксидантной защиты супероксиддисмутазы (СОД) (Giannopolitis, Ries, 1977). В высушенных проростках определяли суммарное содержание низкомолекулярных антиоксидантов (НМАО) (Ермаков и др., 1987).

Выживаемость проростков *P. major* изменялась в широких пределах и оказалась неподходящим показателем при оценке трансгенерационных эффектов. Более информативным критерием был корневой тест. У потомков растений из зоны КМЗ наблюдалось сохранение сниженной длины корней по сравнению с фоновыми выборками во всех изученных поколениях. В выборке из наиболее загрязненного участка зоны ВУРСа была отмечена наибольшая длина корней во всех поколениях, кроме F₄.

Показано, что адаптивный ответ растений, сформировавшийся как изменение про- и антиоксидантного статуса в ответ на хроническое действие малых доз радиации, может сохраняться после прекращения воздействия. Так, повышенное содержание МДА в проростках *P. major* из наиболее загрязненного участка зоны ВУРСа сохранилось в трех поколениях, однако в четвертом и пятом такого эффекта не наблюдалось. Повышенная активность СОД сохранялась в F₁ поколении в той же выборке ВУРСа, но в F₂–F₅ поколениях значимых различий с фоном не выявлено. Содержание НМАО было повышено в одной выборке семян, сформировавшихся в зоне ВУРСа, но после снятия воздействия различий не выявлено. Семенное потомство подорожника из зоны КМЗ по биохимическим показателям устойчиво не отличалось от контроля в пяти последующих поколениях.

Обнаруженные нами особенности сохранения про- и антиоксидантного статуса в чреде поколений *P. major* после снятия радиационного и химического стресса показывают, что природа факторов имеет большое значение. В зоне ВУРСа эффект может быть связан с эпигенетическими механизмами регуляции экспрессии генов. Метилирование ДНК может быть ключом к передаче реакции на излучение от одного поколения к другому (Noremans et al., 2019). Предполагается, что существует трансгенерационная индукция способности к усилению антиоксидантной защиты, которая может позволить потомству следующих поколений более эффективно бороться с избытком АФК в стрессовых условиях (Bruce et al., 2007; van de Walle et al., 2016). Формирование коротких корней можно считать адаптивным признаком отбора в загрязненной тяжелыми металлами среде.

Исследование выполнено в рамках темы государственного задания ИЭРиЖ УрО РАН (№ 122021000077-6) и частично поддержано РНФ (грант № 21-74-00038).

Список литературы

1. *Boyko A., Kovalchuk I.* Genome instability and epigenetic modification – heritable responses to environmental stress? // *Current opinion in plant biology.* 2011. V. 14. № 3. P. 260–266.
2. *Bruce T.J., Matthes M.C., Napier J.A., Pickett J.A.* Stressful «memories» of plants: Evidence and possible mechanisms // *Plant Science.* 2007. V. 173. P. 603–608.
3. *Buege J.A., Aust S.D.* Microsomal lipid peroxidation // *Methods in Enzymology.* New York: Academic Press, 1978. V. 52. P. 302–310.
4. *Caplin N., Willey N.* Ionizing radiation, higher plants, and radioprotection: from acute high doses to chronic low doses // *Frontiers in Plant Science.* 2018. V. 9. Art. 847.
5. *Esnault M.A., Legue F., Chenal C.* Ionizing radiation: advances in plant response // *Environmental and Experimental Botany.* 2010. V. 68. № 3. P. 231–237.
6. *Giannopolitis C.N., Ries S.K.* *Superoxide dismutases*: I. Occurrence in higher plants // *Plant Physiol.* 1977. V. 59. № 2. P. 309–314.
7. *Horemans N., Spurgeon D.J., Lecomte-Pradines C., Saenen E.* et al. Current evidence for a role of epigenetic mechanisms in response to ionizing radiation in an ecotoxicological context // *Environ. Pol.* 2019. V. 251. P. 469–483.
8. *Karimullina E.M., Mikhailovskaya L.N., Antonova E.V., Pozolotina V.N.* Radionuclide uptake and dose assessment of 14 herbaceous species from the East-Ural radioactive trace area using the ERICA Tool // *Env. Sci and Pollution Research.* 2018. V. 25. № 14. P. 13975–13987.
9. *Pozolotina V.N., Antonova E.V., Bezel V.S.* Comparison of remote consequences in *Taraxacum officinale* seed progeny collected in radioactively or chemically contaminated areas // *Ecotoxicology.* 2012. V. 21. № 7. P. 1979–1988.
10. *Sreetharan, S., Frelon, S., Horemans, N., Laloi, P.* et al. Ionizing radiation exposure effects across multiple generations: evidence and lessons from non-human biota // *Intern. J. of Rad. Biol.* 2024. T. 100. №. 9. P. 1312–1329.
11. *Van de Walle J., Horemans N., Saenen E., Van Hees M.* et al. *Arabidopsis* plants exposed to gamma radiation in two successive generations show a different oxidative stress response // *J. of Environ. Rad.* 2016. V. 165. P. 270–279.
12. *Zvereva E.L., Roitto M., Kozlov M.V.* Growth and reproduction of vascular plants in polluted environments: a synthesis of existing knowledge // *Environ. Reviews.* 2010. V. 18. P. 355–367.
13. *Ермаков А.И., Арасимович В.В., Ярош Н.П., Перуанский Ю.В.* Методы биохимического исследования растений. Л.: Агропромиздат, 1987. 430 с.
14. *Титов А.Ф., Казнина Н.М., Таланова В.В.* Тяжелые металлы и растения. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. 194 с.
15. *Шималина Н.С., Орехова Н.А., Позолотина В.Н., Антонова Е.В.* Оценка биологических эффектов у семенного потомства *Plantago major* L. в зоне воздействия медеплавильного производства // *Экология.* 2017. №6. С. 420–430.

DOI:10.5281/zenodo.17059135

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156